

**КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОСТЕОАРТРОЗОВ****Емелин А.Л.**

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач травматолог-ортопед отделения травматологии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»,

*к.м.н.***Сиразитдинов С.Д.**

Заведующий травматологическим отделением консультативной поликлиники, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии – филиала РМАНПО МЗ РФ

Панков И.О.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии – филиала РМАНПО МЗ РФ, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», д.м.н., профессор

**CLINICAL EFFICACY OF PLATELET AUTOPLASM IN THE TREATMENT OF
OSTEOARTHRITIS****Emelin A.,**

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEU at Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, orthopedic traumatologist at the Department of Traumatology of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", PhD

Sirazitdinov S.,

Head of the Traumatology Department of the consultative Polyclinic, Senior Researcher at the Research Department of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Assistant at the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy, a branch of the Russian Academy of Medical Sciences

Pankov I.

Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy – branch of the Russian Academy of Medical Sciences of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", MD, Professor

Аннотация

Предложен инъекционный метод лечения остеоартрозов на основе технологии «Plasmolifting» - метода стимуляции регенерации тканей с использованием аутоплазмы, содержащей тромбоциты. Методика лечения с применением тромбоцитарной аутоплазмы при лечении остеоартрозов по данной технологии проста и доступна, не требует сложного оборудования, позволяет снимать болевой синдром, улучшать подвижность в суставах, стимулировать процессы восстановления хрящевой, костной и мягких тканей сустава, удлинять срок ремиссии заболевания.

Abstract

An injectable method of osteoarthritis treatment based on Plasmolifting technology, a method of stimulating tissue regeneration using autoplasm containing platelets, is proposed. The method of treatment using platelet autoplasm in the treatment of osteoarthritis using this technology is simple and affordable, does not require complex equipment, allows you to relieve pain, improve joint mobility, stimulate the processes of restoration of cartilage, bone and soft tissues of the joint, prolong the period of remission of the disease.

Ключевые слова: аутоплазма, тромбоциты, факторы роста, стимуляция процессов регенерации, остеоартрозы.

Keywords: autoplasm, platelets, growth factors, stimulation of regeneration processes, osteoarthritis.

Введение. Остеоартроз (ОА) – хроническое прогрессирующее заболевание суставов, характеризующееся дегенерацией суставного хряща с последующими изменениями в субхондральной кости и развитием краевых остеофитов, что приводит к потере хряща и сопутствующему поражению других компонентов сустава (синовиальная оболочка, связки). Начальные рентгенологические признаки остеоартроза встречаются у большинства лиц старше 65 лет и приблизительно у 80% людей старше 75 лет. Хотя развитие ОА и не влияет на

жизненный прогноз, заболевание является одной из основных причин преждевременной потери трудоспособности и инвалидности, а также хронического болевого синдрома, снижающего качество жизни лиц пожилого и старческого возраста [1;2].

На современном этапе одним из основных методов лечения остеоартрозов является внутрисуставное введение тех или иных лекарственных препаратов.

Наиболее эффективными средствами, для инъекционного введения при остеоартрозах на сегодняшний день считаются хондропротекторы - комплекс сульфатов глюкозамина и хондроитина, который предоставляет клеткам сустава (хондроцитам и хондробластам) возможность синтезировать протеогликаны из готовых молекул.

Однако в силу того, что состав препарата является чужеродным для организма, что затрудняет встраивание молекулы в биохимические процессы клетки, а большинство хондроцитов и хондробластов уже разрушены, то предоставление клеткам "строительного материала" не может запустить процессы восстановления сустава. Кроме того, хондропротекторы требуют длительного приема – не менее 4-8 недель и не дают быстрого снятия болевого синдрома [1;2].

Среди других инъекционных методик необходимо упомянуть о кортикостероидах. Кортикостероиды (ГКС) хороши тем, что быстро подавляют боль и воспаление при синовитах (отеке и припухании) сустава. Однако длительное применение кортикостероидов приводит к разрушению тканей сустава и к привыканию организма к ним.

Еще один из методов, как считается некоторыми авторами, оказывающий влияние на патогенетические звенья протекающих процессов являются инъекции гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота является структурной единицей соединительной, эпителиальной и нервной тканей. Она находится в составе синовиальной жидкости и на какое-то время способна восполнить в суставе отсутствующую смазку, но инъекции эти очень дорогие, возможны аллергические реакции, требуются длительные курсы инъекций, а значит опять проблема травмирования и инфицирования сустава, а эффекты длятся не более 3 месяцев [1;2].

Таким образом, поиск методик и препаратов, действующих на всю цепочку регенерации с максимально быстрым достижением терапевтического эффекта, остается актуальным до сих пор.

В связи с этим представляется актуальным изучение эффективности интра- и периартикулярной инфильтрации тканей с использованием тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП), как нового и безопасного биологического стимулятора, действующего на всю цепочку регенерации и на все ткани одновременно кость, хрящ, связки, мышцы.

Известно, что в тромбоцитах содержатся многочисленные факторы роста и цитокины, способствующие регенерации поврежденных тканей. В альфа-гранулах тромбоцитов выявлено свыше 30 ростовых факторов, способных влиять на процессы восстановления всех тканей сустава одновременно. Наибольшее значение имеют: тромбоцитарный фактор роста (PDGF) – стимулирует хемотаксис, митогенез фибробластов, синтез коллагена; фактор роста эндотелия сосудов (PDEGF) – оказывает стимулирующее действие на эндотелиальные клетки; трансформирующий фактор роста (TGF-β). Последний представляет собой большую группу белков, некоторые из них и морфогенные белки модулируют клеточную пролиферацию и дифференци-

ровку малодифференцированных клеток в остеобласты, увеличивают синтез внеклеточного матрикса кости и ингибируют его деградацию и др. факторы роста [3-7].

Получить качественную плазму, обогащенную тромбоцитами возможно только соблюдая определенную технологию получения плазмы, и используя специализированные пробирки.

Инъекционная форма тромбоцитарной аутоплазмы была создана в 2003 году российскими учеными – д.м.н. Р.Р. Ахмеровым и к.м.н. Р.Ф. Зарудий. Тогда же было придумано название методики - Plasmolifting™ и разработаны специальные пробирки для метода «Plasmolifting™», которые позволяют получать плазму с терапевтическим содержанием тромбоцитов. Нижняя часть пробирки заполнена адсорбционным гелем, который во время центрифугирования производит адсорбцию эритроцитов и низкомолекулярных жирных кислот. Гель не влияет на свойства плазмы и позволяет получить плазму высокой степени очистки, он хорошо стабилизирует эритроцитарно-лейкоцитарный сгусток. Для предотвращения свертывания крови в верхней и средней части пробирки на стенки нанесен мелкодисперсионный гепарин натрия высокой степени очистки, разрешенный на обратное введение плазмы in vivo [8].

Производство пробирок «Plasmolifting™» позволило начать активное применение данной методики в различных областях медицины: косметологии, стоматологии, гинекологии, урологии, спортивной медицине и т.д.

В ортопедии и травматологии изначально инъекционная форма аутоплазмы применялась в купировании болевого синдрома большого вертела; было предложено применение гелевой формы богатой тромбоцитами плазмы, смешанной с Коллапаном в костных дефектах при открытых и закрытых остеосинтезах и т.д. [9-14].

Необходимо отметить, что авторы этих исследований расходятся в методике приготовления плазмы, получая ее в одних работах в гелевой форме, а в других в жидкой, но называя ее одним понятием богатая тромбоцитами плазма. Они рассказывают о получении аутоплазмы, но при этом не указывается оборудование, т.е. применяемые пробирки и центрифуги, что в результате может привести к нежелательным последствиям или отсутствием эффекта при введении в ткани пациента.

На современном этапе, используя методику «Plasmolifting™», перед врачами открываются новые возможности в лечении такой сложной и длительно протекающей патологии, как деформирующие остеоартрозы I-II степени тяжести [15-18].

Цель исследования. Изучение клинической эффективности тромбоцитарной аутоплазмы в лечении пациентов с деформирующим остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов I-II стадии.

Методы и организация исследования. Под наблюдением находились 52 человека в возрасте от 45 до 70 лет с диагнозом коксартроз и гонартроз I-II степени тяжести. Выборка по гендерным признакам проводилась произвольно.

Диагноз пациентам с ОА коленных и тазобедренных суставов выставлен в соответствии с международными рекомендациями. Критериями исключения из исследования стали III и IV стадия, деформирующего ОА, подтвержденные рентгенологически; острая стадия (признаки экссудативного синовита суставов); инъекции ГКС в течение предыдущих 9 месяцев, коагулопатии, психические заболевания.

С целью изучения эффективности применения аутотромбоплазмы все пациенты были поделены на 2 группы. Контрольную группу составили пациенты (20 человек), которым проводилось базовое лечение (нестероидные противовоспалительные средства, физиолечение, хондропротекторы, глюкокортикоиды), а основную группу – пациенты (32 человека) у которых помимо базового лечения применялись инъекции тромбоцитарной аутоплазмы.

Все больные до и после лечения были обследованы с использованием индекса WOMAC (по шкалам "Боль", "Скованность", "Функциональная активность"), нормализованного значения индекса WOMAC и теста "время прохождения 15 метров" [1;2]. Изучение данных параметров проводилось до начала терапии и на сроках 1, 3, 6 месяцев и 1 год после проведенного лечения.

ТАП получали путем забора крови в специализированные пробирки «Plasmolifting™» (8 мл). Режим центрифугирования составил: 4000 об/мин 5 минут, на центрифуге ПЭ-6910 «Плазмолифтинг» (Россия).

Инъекции тромбоцитарной плазмой проводились по следующей схеме: интра и параартикулярно 3,5±0,5 мл в область одного сустава с интервалом в одну неделю. Курс лечения составил 3-4 процедуры 1 раз в год.

Статистическая обработка результатов включала определение средних величин стандартного отклонения, вычисляли t-тест Стьюдента, достоверным считали уровень различий $p < 0,05$.

Результаты лечения. В первый месяц после начала лечения в обеих группах показатели оценки «Боли», «Скованности», «Функциональной активности», суммарный индекс WOMAC и «Время прохождения 15 метров» снижаются. Так, показатель «Боли» при стандартной терапии до лечения составил 216,6±12,22 усл. ед., через месяц снизился достоверно и составил 181,34±8,23 усл. ед. Через 3 месяца показатель «Боли» также снизился достоверно до 160,45±7,43 усл. ед., через 6 месяцев до 155,76±6,75 усл. ед., а через год отмечается прирост индекса до 163,11±5,94 усл. ед. относительно показателя в 6 месяцев.

В основной же группе, где применялся метод плазмолифтинг показатель «Боли» до лечения составил 217,23±11,82 усл. ед., а через 1 месяц после лечения 178,34±7,94 усл.ед. Затем идет более выраженное снижения показателя «Боли» - на 3-м месяце до 134,71±6,56 усл. ед. и через 6 месяцев соответственно - 105,49±5,28 усл. ед. и показатель продолжает снижаться к году до 70,12±4,55 усл. ед.

При анализе показателя «Скованности» в контрольной группе при первой регистрации он составил 74,26±9,23 усл. ед., на сроках через 1 месяц он

снизился достоверно до 61,78±5,57 усл. ед, через 3 месяца снизился не достоверно до 54,93±3,39 и через 6 месяцев снизился так же не достоверно до 49,73±4,51 усл. ед., а через год отметился прирост показателя до 59,38±3,12 усл. ед.

В основной группе пациентов до лечения данный показатель составил 75,96 ± 8,34 усл. ед, затем через 1 месяц идет достоверное снижение показателя 56,72±4,33 усл. ед. и более выраженное снижения показателя на сроках 3 месяца - 41,89±5,45 и 6 месяцев - 32,59±3,75 усл. ед, затем показатель значительно не изменялся 28,03±2,32 усл. ед.

Показатель «Функциональной активности» в контрольной группе сначала составил 734,8±18,36 усл. ед., затем через 1 месяц показатель снизился достоверно до 673,52±15,83 усл. ед, потом отметилось более выраженное снижение этого показателя на сроке 3 месяца 570,56±10,68 усл. ед. и не значительно на сроке 6 месяцев - 562,78±12,19 усл. ед., и прирост на сроке до года 577,9±11,37 усл. ед.

В основной группе пациентов на первом этапе обследования показатель «Функциональной активности» составил 732,8±14,26 усл. ед., затем на 1 месяце достоверно снизился до 624,37±12,29 усл. ед., на третьем до 549,17±12,89 усл. ед., и продолжал снижаться на 6 месяце до 325,87±10,51 усл. ед., а через год показатель составил 261,2±9,39 усл. ед.

Суммарный индекс WOMAC в контрольной группе изменялся следующим образом: на первом этапе он составил 1025,66±39,81 усл. ед., на сроке 1 месяц он снижается достоверно до 916,64±29,63 усл. ед., через 3 месяца идет снижение показателя до 785,94±21,5 усл. ед. и до 768,27±23,45 усл. ед. через 6 месяцев, а через год выраженный прирост до 800,39±20,43 усл. ед. В основной же группе данный индекс изменялся следующим образом: на первом этапе он составил 1025,99±34,42 усл. ед., затем достоверно снижается через 1 месяц до 859,43±24,56 усл. ед., так же достоверно продолжает снижаться на сроке 3 месяца - 725,77±24,91 усл. ед. и более выражено на сроке 6 месяцев 463,95±19,54 усл. ед. и до 359,35±16,26 усл. ед. на сроке 12 месяцев.

Показатель «Время прохождения 15 метров» изменялся следующим образом: в контрольной группе на первом сроке он составил 43,28±2,43 сек, через 1 месяц 37,48±2,58 сек., через 3 месяца – соответственно 32,96±1,21 сек., через 6 месяцев не изменился - 29,28±2,96 сек. и ухудшился через 1 год до 34,4±2,57 сек.

В группе, где применялись инъекции тромбоцитарной плазмой, данный показатель составил при первой регистрации 44,67±2,43 сек., через 1 месяц он снизился достоверно до 36,94±1,39 сек., через 3 месяца продолжал снижаться до 24,74±1,49 сек., через 6 месяцев соответственно до 21,78±1,96 сек. и в год составляет 18,44±0,89 сек.

Обсуждение результатов исследования. Анализируя полученные данные, следует отметить, что все показатели на первом и третьем месяце лечения снижаются в обеих группах, хотя в группе с применением ТАП снижение показателей более выраженное. И через 6 месяцев в основной группе пациентов показатели продолжают так же интенсивно снижаться, а в контрольной группе показатели не

изменяются, и отмечается прирост по всем параметрам через год. Такая динамика показателей свидетельствует о том, что ТАП обладает пролонгированным эффектом и способна усиливать эффект от проведения стандартной терапии.

В результате: в группе пациентов, где применялась тромбоцитарная аутоплазма, через год было отмечено улучшение показателя «Боли» на 67,73%; показателя «Скованности» - на 63%; «Функциональной активности» - на 64,36%; суммарный индекс WOMAC – на 64,98% и «Время прохождения 15 метров» - на 58,72%. У пациентов на традиционной терапии изменения данных показателей через год были не настолько сильно выражены. Показатель «Боли» улучшился соответственно на 24,7%, «Скованности» - на 20,04%, «Функциональной активности» - на 21,36%, суммарный индекс WOMAC – на 21,97% и «Время прохождения 15 метров» - на 20,52%.

Выводы. Таким образом, включение ТАП в комплексной терапии деформирующих ОА позволяет увеличить эффективность проводимой терапии по сравнению со стандартной в среднем на 42,04%, которая обычно дает хороший терапевтический эффект только в течении первых 3-6 месяцев.

Кроме того, полученная положительная клиническая динамика в виде уменьшения болевого синдрома, увеличения объема движений в суставе, улучшения опорно-двигательной функции конечностей, удлинения периода ремиссии заболевания позволяют рекомендовать включение ТАП в комплексную терапию ОА крупных суставов.

Список литературы

1. Алексеева Л.И. Современные представления о диагностике и лечении остеоартроза // Русский медицинский журнал. Ревматология. - 2009, №9. - с.81.
2. Froum S.J., Wallace S.S., Tarnow D.P., Cho S.C. Effects of platelet-rich plasma on bone growth and osseointegration in human maxillary sinus grafts: Three bilateral case reports. *Int J Periodontics Restorative Dent.* – 2022, №22. – p. 45-53.
3. Ахмеров Р.Р., Зарудий Р.Ф., Рычкова И.Н., Исаева М.Г., Алтыева А.Ф. «Аутоstimуляция регенеративных процессов в челюстно-лицевой хирургии и косметологии» Методическое пособие. Клиника Лафатер г. Москва 2011 год.
4. Башкина А.С., Широкова Т.С., Князева Т.С., Паруля О.М., Абросимова Е.Б., Носков С.М. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в купировании болевого синдрома большого вертела // *Травматология и ортопедия.* – 2011, №2(60). – с. 57-61.
5. Кириллова И.А., Фомичев Н.Г., Подорожная В.Т. Сочетанное использование остеопластики и обогащенной тромбоцитами плазмы в травматологии и ортопедии // *Травматология и ортопедия России.* – 2018, №3(49). – с.63-67.
6. Petrella R.J. Is exercise effective treatment for osteoarthritis of the knee // *The Western J. Med.* – 2011, Vol. 174. №3. - P. 191-196.

7. Fennis J., Stoelinga P., Jansen J. *International Journal of Oral Maxillofacial Surgery.* – 2019, №31. – p. 281-286.

8. Остеоартрит: Клинические рекомендации: Диагностика и ведение больных остеоартритом коленных и тазобедренных суставов/ Под ред проф. О.М. Лесняк. М., ГЭОТАР-Медиа, 2006, 176 с.

9. Anitua E. Plasma rich in growth factors: Preliminary results of use in the preparation of future sites for implants. *Int J Oral Maxillofac Implants.* – 1999, № 14. – p. 529-535.

10. Greenlagh D.G. The role of growth factors in wound healing. *J Trauma.* – 1996, №41. – p. 159-167.

11. Wergedal J.E., Mohan S., Lundy M., Baylink D.J. Skeletal growth factor and other factors known to be present in bone matrix stimulate proliferation and protein synthesis in human bone cells. *J Bone Miner Res.* – 1990, №5. – p. 179-186.

12. Кесян Г.А., Берченко Г.Н., Уразгильдеев Р.З. Оптимизация процессов остеогенеза у травматолого-ортопедических больных с использованием обогащенной тромбоцитами аутоплазмы и биокомпозиционных материалов. *Медицинские технологии.* – Москва, 2010. – с. 18.

13. Сорокин Ю.А. Массивные элиминации плазмы с внутрисуставным введением аутоплазмы в комплексном лечении деформирующего остеоартроза крупных суставов, Автореф.дисс., кан.мед.наук, Томск.-2001.

14. Marx R.E. Radiation injury to tissue. In: Kindwall ER (ed). *Hyperbaric Medicine Practice.* Flagstaff, AZ: Best Publishing Company. – 2024. - p. 447-504.

15. Сиразитдинов С.Д. Современные тренды локально-инъекционной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков // *Лечащий врач* – 2024. - №7. – С. 41-47,

16. Сиразитдинов С.Д. Клинический случай применения комбинированной локально-инъекционной низкомолекулярных пептидов и полинуклеотидов у пациента с гонартрозом 2 стадии после артроскопической парциальной резекции мениска / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков // *Сборник статей и тезисов Топ-Саммита Всероссийского междисциплинарного конгресса «Травматология-Ортопедия-Реконструктивная хирургия» 3-4 октября 2024.* – С. 88-91.

17. Сиразитдинов С.Д. Клинический случай применения комбинированной локально-инъекционной низкомолекулярных пептидов и полинуклеотидов после артроскопического шва мениска / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков // *Сборник статей и тезисов Топ-Саммита Всероссийского междисциплинарного конгресса «Травматология-Ортопедия-Реконструктивная хирургия» 3-4 октября 2024.* – С. 91-95.

18. Сиразитдинов С.Д. Клинический случай успешной комбинированной локально-инъекционной терапии низкомолекулярными гиалуронатами, пептидами коллагена и полинуклеотидами после проведения артроскопического шва мениска / С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков, А.Л. Емелин // *Тезисы VI Конгресса Ортобиология 2025. «Инновационные технологии - в клиническую практику».* - С. 35-37